

ISSN 2734 - 9039
82
Ra ngày
24/10/2025
Đặc biệt

TẠP CHÍ
thanh niên
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
CƠ QUAN LÝ LUẬN - NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

• TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ: THANHNIENVIET.VN

• EMAIL: TAPCHITHANHNIEN4.0@GMAIL.COM

MỤC LỤC

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- **NGUYỄN MINH VŨ:** Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong bối cảnh mới: Giá trị lý luận và thực tiễn **3**

- **NGUYỄN THU HIỀN, PHẠM QUANG CHÍNH:** Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách, đạo đức người cán bộ dân vận và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay **6**

- **NGUYỄN MINH VŨ:** Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay **8**

- **NGUYỄN DẠ THU:** Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay **11**

- **NGUYỄN THỊ HOÀI AN:** Giá trị lý luận và thực tiễn từ bài báo “dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay **14**

- **TRƯƠNG HẢI NAM:** Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách tôn giáo và sự vận dụng ở tỉnh Đồng Nai hiện nay **17**

- **LƯU ĐÌNH HẢI:** Thi đua quyết thắng - Động lực xây dựng chính quy, hiện đại trong các học viện, trường sĩ quan quân đội **20**

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

- **NGUYỄN ĐÌNH KIÊN:** Phát triển năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận của học viên Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay **23**

- **SÈNG SẠ VẮN SÈNG PHON:** Vai trò của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường Quân đội nhân dân Lào trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng **26**

- **NGUYỄN VĂN QUÝ:** Nguyên tắc và các tiêu chí đổi mới nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho

thanh niên các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam hiện nay **28**

- **TRẦN VĂN HÙNG, LÊ VĂN TRÍNH:** Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay **31**

- **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI:** Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về công tác cán bộ giai đoạn hiện nay **34**

KINH TẾ - XÃ HỘI

- **LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, NGUYỄN THỊ KIM QUẾ:** Thông tin cũ, thông tin mới và giới hạn tiếp nhận: Một phân tích về bất đồng quan điểm xã hội trong kỷ nguyên số **37**

- **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG:** Vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực **40**

- **NGUYỄN THỊ HƯƠNG:** Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số **44**

- **LÊ THUYẾT HẰNG, NGUYỄN THANH THANH, NGUYỄN QUANG HÙNG:** Phát triển kinh tế biển Vĩnh Long từ tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp **47**

- **NGUYỄN HỒNG SƠN:** Việt Nam từ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến tham gia đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu **50**

- **NGUYỄN HOÀNG THẮNG - TRẦN MỘNG NGHI:** Vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động đến an ninh lương thực vùng Đồng bằng sông Cửu Long **53**

- **NGUYỄN HỮU QUYẾT:** Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia: Những vấn đề đặt ra đối với ASEAN và vai trò của Việt Nam **56**

- **NGUYỄN KHÁNH LY:** Tác động của chuyển đổi

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ THANH NIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:

TS. Nguyễn Minh Triết
Bí thư BCH T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng
Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên
TS. Trịnh Minh Thái
Chủ tịch Hội đồng Học viện TTN Việt Nam

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG:

- **GS.TS Võ Khánh Vinh**
- **PGS. TS Lâm Quốc Tuấn**
- **TS. Trần Văn Đông**
- **TS. Tô Hồng Nam**
- **PGS. TS. Trần Thanh Giang**
- **PGS. TS Lê Trọng Hanh**
- **TS. Nguyễn Duy Nhiên**
- **PGS. TS Phạm Quốc Thành**
- **GS.TS. Trần Xuân Bách**
- **TS. Lê Văn Cầu**
- **TS. Đỗ Ngọc Hà**
- **Ths. Đỗ Quang Huỳnh**

số đến đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay **59**

- **ĐOÀN THANH THÚY:** Giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ ở Đảng bộ tỉnh An Giang giai đoạn hiện nay **62**

- **NGUYỄN THỊ KIM QUẾ, LÊ THỊ THÙY DƯƠNG:** Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học **65**

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

- **TRẦN THỊ TÚ QUYÊN:** Các tiêu chí và nguyên tắc xây dựng hệ giá trị thanh niên Việt Nam hiện nay **68**

- **NGUYỄN THANH TUẤN, ĐOÀN KHẮC MẠNH:** Những yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đảng ủy sự đoàn bộ binh trong Quân đội hiện nay **71**

- **NGUYỄN THỊ KIM QUẾ, VÕ PHÚ HỮU:** “Học để có điểm” hay “học để hiểu” - Khám phá nhận thức chính trị của đoàn viên, sinh viên trong kỷ nguyên livestream **74**

- **NGUYỄN VĂN TUYẾN:** Thể dục thể thao trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam **77**

- **BÙI THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THỊ LINH NHI:** Từ tính tự nhiên trong triết học Trang Tử đến định hướng trong giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho sinh viên **79**

- **VŨ HỒNG VẬN, NGUYỄN QUANG HÙNG, NGUYỄN TRỌNG LONG:** Phát huy vai trò của tín ngưỡng dân gian trong giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên **82**

- **ĐINH HOÀNG PHƯƠNG:** Mối quan hệ giữa pháp luật và thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế **86**

- **NGUYỄN THỊ KIM HOA:** Vai trò của gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức cho thanh niên hiện nay **89**

- **BÙI VĂN TUYẾN, PHAN THỊ THANH HOA:** Chủ nghĩa yêu nước trong tư duy và hành động của trí thức trẻ hiện nay **92**

- **KIỀU LÊ CÔNG SƠN:** Nâng cao giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên Việt Nam hiện nay **95**

- **NÔNG VĂN NGOAN:** Vai trò của nhân cách cá nhân trong việc hình thành phong cách nhà văn trung đại Việt Nam **98**

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

- **PHAN NỮ PHƯƠNG LINH:** Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo **101**

- **LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, TRẦN MỘNG NGHI:** Ứng dụng internet vạn vật và tư duy thiết kế trong phát triển nông nghiệp thông minh ở Việt Nam **104**

- **PHẠM THỊ ÁI THÙY:** Truyền cảm hứng học tập cho học sinh đang theo học các môn văn hóa phổ thông tại Trường Cao đẳng Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng **106**

- **TRẦN BÁ LUÂN:** Chất lượng công chức cấp phường trong bối cảnh quản lý địa phương hai cấp: Nghiên cứu tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long **109**

- **TRƯƠNG QUANG DŨNG:** Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong huấn luyện cán bộ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay **112**

- **BÙI THỊ KIỀU PHƯỢNG, BÙI THỊ CẦN:** Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế **115**

- **PHẠM THỊ NGOAN:** Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở ở tỉnh An Giang hiện nay **118**

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập:

Nguyễn Toàn Thắng

Điện thoại: 0913533992

Email: toanhangtctn@gmail.com

Tòa soạn:

Số 5, Phố Chùa Láng, Phường Láng,

TP. Hà Nội

Tel: (024)3.7751672

Fax: (024)3.7751798

Email: tctn@hn.vnn.vn

tapchithanhnien1@fpt.vn

Tạp chí điện tử: thanhnienviet.vn

Phòng Thư kí tòa soạn:

Tel: (024)37751667

Phòng Phóng viên-Biên tập:

Điện thoại: (024) 37751392

Văn phòng thường trú phía Nam:

145 Pasteur, Phường Xuân Hoà,

TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0838422616

Email: thanhnienviet24h@gmail.com

Trình bày: Thu Hà

Giấy phép xuất bản số: 158/GP-BTTTT,
ngày 15/4/2020

Chỉ số ISSN: 2734-9039

In tại Công ty TNHH MTV in Quân đội 1
30 Cầu Diễn, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội.

Giá: **150.000đ**

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VĨNH LONG TỪ TƯ TƯỞNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

TS. LÊ THUÝ HẰNG, ThS. NGUYỄN THANH THANH, ThS. NGUYỄN QUANG HÙNG

Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt: Phát triển kinh tế biển không chỉ là động lực thúc đẩy phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội, mà còn bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Ở bài viết này, tác giả tập trung phân tích quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về kinh tế biển, từ đó đề xuất một số định hướng phát triển kinh tế biển Vĩnh Long hiện nay.

Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; kinh tế biển; Vĩnh Long

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển khoa học - kỹ thuật biển, xây dựng kinh tế biển, đảo, bao gồm việc đưa dân ra làm kinh tế biển đảo, phát triển khoa học biển, xây dựng lực lượng hải quân bảo vệ chủ quyền và khai thác tiềm năng của biển. Vận dụng tư tưởng của Đại tướng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra sức phấn đấu phát triển kinh tế biển, khai thác tốt hơn những nguồn lợi mà biển mang lại, tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của vùng. Do đó, cần tiếp tục có những phương hướng nhằm đưa Vĩnh Long phát triển đột phá trong thời gian tới.

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về khoa học biển và kinh tế biển

Thứ nhất, về vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Đại tướng cho rằng, biển có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nguồn lợi biển sẽ giúp ổn định đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Nước ta có diện tích biển rộng, bờ biển dài trên 3000km, với vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, và thềm lục địa rộng lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, về kinh tế lẫn an ninh - quốc phòng. Tổng trọng động vật biển gấp 6 lần tổng trọng động vật trên đất liền. Tổng trọng thực vật biển gấp 100 lần tổng trọng thực vật trên đất liền. Đại dương khá giàu về các nguyên tố và khoáng sản nằm ở thềm lục địa, ở lớp đáy đại dương và một phần hòa tan trong nước biển. Biển Việt Nam có khoảng 1.600 loài cá, nhiều hải sản ngon ở gần bờ như cá thu, trai, vẹm, sò huyết... nhiều thú cá lạ, hiếm

như cá măng, trữ lượng khoảng 10 vạn tấn/tỉnh. Về mặt thực vật, có trên 600 loại, một số loại rong tảo có hàm lượng đạm rất cao như aga, đây là loại tảo hiện chỉ có ở Việt Nam và một số ít nước. Chúng ta cũng có một thêm lục địa giàu và tương đối thuận lợi cho việc khai thác tài nguyên. Phần lớn diện tích thềm lục địa có độ sâu khoảng 40 đến 60m, có dầu khí trữ lượng lớn. Đại tướng cho rằng: Trung ương Đảng và Chính phủ rất coi trọng vấn đề nghiên cứu biển, sử dụng biển và đại dương, chúng ta cần huy động khả năng của cán bộ để nghiên cứu về biển, phát động cả nhân dân lao động đang làm công tác về biển để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Thứ hai, tư tưởng về kinh tế miền biển

Kinh tế miền biển bắt đầu từ nghề cá, rồi đến nông nghiệp, công nghiệp, hàng hải, bến cảng, thương nghiệp nội địa và ngoại thương. Trước hết, phải đẩy mạnh đánh bắt, nuôi thủy sản ở các vùng nước mặn, nước lợ và nước ngọt; xây dựng công nghiệp bảo quản và chế biến thủy sản; tiến hành điều tra và nghiên cứu khoa học để nắm chắc các nguồn thủy sản; tổ chức lại các lực lượng đánh cá, xây dựng ngành hải sản nước ta thành một ngành công nghiệp quan trọng; phát triển nghề muối và thực hiện từng bước cơ khí hóa việc làm muối. Trong việc phát triển công nghiệp nặng và giao thông, phát triển ngành cơ khí đóng tàu vận tải biển, tàu đánh cá, tàu hút bùn, bảo đảm một tỷ lệ hợp lý giữa xây dựng đường, bến cảng, kho tàu với sản xuất và sửa chữa phương tiện bốc xếp, vận tải. Phát triển nhanh đội tàu biển, xây dựng mỏ, mở rộng và quản lý tốt hệ thống cảng biển... Về nông nghiệp biển, phải tìm cách nuôi cá, nuôi tất cả các loại hải sản quý như con trai, cá măng; trồng các loại rong tảo, các cây chịu nước mặn, như: đước, sú, vẹt; trồng các loại cây để chặn bước tiến của các mũi cát; phải chắn gió để có vị trí bàn đạp ven biển tiến công ra ngoài..... Trên biển cả, có vùng đánh bắt chiếm ưu thế, có vùng trồng và nuôi chiếm ưu thế, Đại tướng cho rằng cần xem xét cơ cấu kinh tế miền biển cho phù hợp.

Thứ ba, về đoàn kết lực lượng khoa học - kỹ thuật, ra sức phấn đấu phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung, kinh tế biển nói riêng là một quá trình tổng hợp của

ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng văn hóa - tư tưởng; trong đó, cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Khoa học - kỹ thuật về biển phải gắn liền với quá trình phát triển kinh tế miền biển, đi từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn; kết hợp những công trình khoa học đòi hỏi phương tiện hiện đại và đơn giản đang có. Chú trọng kinh nghiệm tổng kết của những người tiên tiến trong nhân dân lao động. Phải kết hợp nhà nước với nhà khoa học, nhà khoa học với nhà nông, nhà nông với doanh nghiệp để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: Lực lượng kinh tế, lực lượng quân sự, lực lượng khoa học - kỹ thuật đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh trên biển, xây dựng kinh tế miền biển một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và vững chắc.

2.2. Một số định hướng phát triển kinh tế biển Vĩnh Long hiện nay

Nhận thấy tầm quan trọng của kinh tế biển đối với sự phát triển của đất nước và đã được Đại tướng đề cập đến bài phát biểu tại Hội nghị khoa học về biển lần thứ nhất họp ở Nha Trang ngày 02/08/1977, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018) của Ban chấp hành Trung ương (khoá XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, căn cứ vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 03/10/2025, xác định mục tiêu: “Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo...”. Tác giả đề xuất một số định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát triển công nghiệp ven biển

Để phát triển kinh tế biển theo hướng “tăng trưởng xanh và bền vững, cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn. Phát triển hợp lý các ngành sửa chữa, đóng tàu, năng lượng, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật đối với các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm. Xây dựng, củng cố lực lượng, trang thiết bị giám sát, cảnh báo tự động về chất lượng môi trường, ứng phó với sự cố môi trường; quản lý rác thải biển, nhất là rác thải nhựa; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường biển. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ phát triển ngành kinh tế biển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bên cạnh đó,

cần nâng cao nhận thức về biển và đại dương, xây dựng ý thức, lối sống, hành vi văn hóa gắn bó, thân thiện với biển.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp cảng biển, dịch vụ vận tải biển và logistics

Hiện nay, ngành dịch vụ cảng biển được coi là một trong những ngành định hướng phát triển trong tương lai, trong đó logistics đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, là tiền đề để gắn kết hiệu quả giữa sản xuất hàng hoá, xuất nhập khẩu, thương mại trong nước và quốc tế. Vì vậy, phải tập trung huy động các nguồn lực, kêu gọi đầu tư, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng quan trọng, xúc tiến nhanh việc thành lập Chi cục Hải quan, tạo thuận lợi cho việc làm các thủ tục và nộp thuế xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa qua luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào, đầu tư cho cảng nước sâu nhằm hướng đến các giải pháp đồng bộ về hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Ngoài ra, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn có tiềm lực về cảng biển và năng lực đầu tư về hạ tầng; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế biển, kết nối với các đối tác quốc tế tiềm năng. Thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics trong phát triển kinh tế biển, bảo đảm đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng và ngày càng được nâng cao. Chú trọng nâng cao những kĩ năng mềm cho đội ngũ nhân lực logistics về ngoại ngữ, tin học, giao tiếp ứng xử.

Thứ ba, thúc đẩy nghề nuôi và khai thác thủy sản

Để phát huy thế mạnh trong lĩnh vực thủy sản, cần tập trung hơn nữa các nguồn lực, chủ động tiếp thu công nghệ mới, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để thúc đẩy phát triển sản xuất thủy sản. Khai thác hiệu quả diện tích đất nuôi trồng thủy sản theo hướng giữ vững diện tích nuôi hiện có, tiếp tục chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; cải tạo hệ thống thủy lợi để nâng cao năng suất ở các vùng nuôi. Giải quyết tốt kế hoạch sản xuất và nhập giống, thức ăn công nghiệp, phòng trừ dịch bệnh; phát triển nuôi đa loài, đa dạng hóa đối tượng nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao như tôm, cua, nghêu, cá các loại... Song song đó, tập trung chỉ đạo phát huy tối đa năng lực đội tàu khai thác trong tỉnh, tổ chức sắp xếp, bố trí lại lực lượng, phương tiện khai thác giữa các vùng, các tuyến để nâng cao hiệu quả và năng suất khai thác, chỉ đạo công tác chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong ngư dân từ những nghề kém hiệu quả sang những nghề mới ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác, phục hồi một số nghề khai thác truyền thống không ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Thứ tư, tập trung phát triển du lịch biển là một trong những nội dung trọng tâm của phát triển kinh tế biển

Du lịch biển là một trong số các ngành công nghiệp không khói mà hiện nay rất nhiều tỉnh thành có lợi thế về biển ở nước ta đang khai thác hiệu quả. Do đó, Vĩnh Long cần huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch biển, kết hợp sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khách sạn, khu resort từ 3 sao trở lên, các điểm vui chơi, dịch vụ giải trí, điểm du lịch cộng đồng, điểm mua sắm đáp ứng yêu cầu cho việc khai thác du lịch. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển và hướng tới sản phẩm có giá trị cao, ưu tiên phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng biển chất lượng cao. Đầu tư xây dựng bãi tắm du lịch kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, nhà hàng ven biển; hình thành các khu bán hàng lưu niệm, giải trí, khu ẩm thực vùng biển và các dịch vụ phục vụ khách khu vực ven biển...; hình thành sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh; phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn, du lịch nghỉ tại nhà dân, du lịch gắn với nông nghiệp, nông trại nuôi trồng thủy hải sản; gắn phát triển du lịch kết hợp với tham quan công trình điện gió, tham quan Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai quảng bá, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Thứ năm, củng cố quốc phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ thành công khi quốc phòng an ninh được giữ vững. Do đó, cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về biển, đảo; từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Vận động ngư dân tôn trọng, không xâm phạm chủ quyền vùng biển của các nước, chấp hành nghiêm các điều ước quốc tế và các quy định của pháp luật. Thường xuyên xây dựng, bổ sung các kế hoạch, phương án và tổ chức luyện tập, diễn tập xử lý các tình huống tác chiến bảo vệ biển, đảo sát với tình hình thực tế, nâng cao được năng lực công tác và sức chiến đấu bảo vệ vùng biển. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tuyến ven biển vững chắc, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ biển đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

3. KẾT LUẬN

Biển là nguồn tài nguyên vô cùng to lớn mà thiên nhiên ban tặng, có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Trong bối cảnh đất nước mới thống nhất, nền kinh tế còn lạc hậu, manh mún so với thế giới và khu vực, trong đó có kinh tế biển, trên cương vị Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất chiến lược về khoa học biển và kinh tế miền biển, đoàn kết lực lượng ra sức phấn đấu phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trong bối cảnh hợp nhất sắp, xếp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước, các cấp lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra sức nghiên cứu, phân tích, đánh giá về lợi thế kinh tế biển để có những bước đi và giải pháp thúc đẩy phát triển phù hợp. Trong tương lai gần, ngành kinh tế biển Vĩnh Long sẽ giữ vai trò chủ yếu để đảm bảo cho nhu cầu đời sống của nhân dân, đảm bảo cho dân tộc ta giàu mạnh và phát triển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Chính phủ. (2020). Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Chính phủ. (2020). Quyết định số 203/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3. Chính phủ. (2022). Quyết định số 729/QĐ-TTg Về Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.
4. Hồ Phương Lan. (2009). Võ Nguyên Giáp - Người lính vì dân, vị tướng của hoà bình NXB Lao động.
5. Hữu Huệ. (2025). Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Báo Trà Vinh online.
<https://www.baotravinhh.vn/kinh-te/phan-trien-kinh-te-bien-theo-huong-ben-vung-45187.html>
6. Phương An. (2024). Trà Vinh tập trung hướng ra biển để phát triển bền vững. Cổng thông tin điện tử Trà Vinh. <https://travinhh.gov.vn/kinh-te/tra-vinh-tap-trung-huong-ra-bien-de-phan-trien-ben-vung-707637>
7. Tỉnh uỷ Trà Vinh. (2022). Kinh tế biển Trà Vinh - Tiềm năng định hướng phát triển.
<https://thuysanvietnam.com.vn/ben-tre-mo-rong-khong-gian-kinh-te-bien/>
8. NXB Đồng Nai. <https://laodong.vn/xa-hoi/ben-tre-dau-tu-ha-tang-thuc-day-phan-trien-kinh-te-bien-1451049.do>